

Question 5

Not yet answered

v14 (latest)

METADATA FOR US (student ids, task ids)?????

METADATA FOR THE RATER (task prompt)

Tehtävä 5) Mitä mukaan kesäretkelle saareen?

Tilanne: Olette lähdössä suomen kurssin kanssa retkelle saaristoon. Nukutte saaressa 2 yötä. On kesä. Saaressa on lähde, josta saatte juomavettä. Saaressa ei ole kauppaakaan eikä taloja.

Ohje: Voitte ruokien ja vaatteiden lisäksi pakata mukaan alla olevista tavaroista kolme. Neuvotelkaa, mitkä kolme tavaraa otatte mukaan ja miksi. Keskustelkaa enintään 5 minuutin ajan. Älkää kertoko oikeita nimiä, osoitteita tai liian henkilökohtaisia asioita.

Kuvat Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC [CC-BY-NC-SA](#)

Käytä arviointiin asteikkoja, jota löydät XX.

Kielellisten piirteiden arviointi**Vasemmalla istuva puhuja****Taitotaso**
 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Laajuus
 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Tarkkuus
 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Sujuvuus
 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Ääntäminen
 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Vuorovaikutus
 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Kommentit:

Oikealla istuva puhuja**Taitotaso**
 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Laajuus
 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Tarkkuus
 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Sujuvuus
 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Ääntäminen
 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Vuorovaikutus
 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Kommentit:

Nonverbaalisten piirteiden arviointi

[Vaihtoehdot pudotusvalikossa:
+ tuki vuorovaikutusta
- vaikeutti vuorovaikutusta
0 vaikutus neutraali
? en ole varma]

Mihin piirteeseen kiinnitit huomiota?

Vasemmalla istuva puhuja

Kasvojen ilmeet (esim. hymyily, kulmakarvojen nosto)

Katsekontakti

Pään liikkeet

Äännähdykset (esim. joo, mm, äsh, eikä), nauru

Käden liikkeet (esim. eleet, osoittaminen)

Muu, mikä?:

Kommentit (esim. piirteen puute vas. puhujalla)

Nonverbaalien piirteiden vaikutus taitotasoarvioosi

Kyllä Ei En osaa sanoa

Perustelut liittyen taitotasoon ja nonverbaalisiin piirteisiin

Oikealla istuva puhuja

Kasvojen ilmeet (esim. hymyily, kulmakarvojen nosto)

Katsekontakti

Pään liikkeet

Äännähdykset (esim. joo, mm, äsh, eikä), nauru

Käden liikkeet (esim. eleet, osoittaminen)

Muu, mikä?:

Kommentit (esim. piirteen puute oik. puhujalla)

Nonverbaalien piirteiden vaikutus taitotasoarvioosi

Kyllä Ei En osaa sanoa

Perustelut liittyen taitotasoon ja nonverbaalisiin piirteisiin

Koko dialogin arviointi (molemmat puhujat):

Yleisvaikutelma vuorovaikutuksesta

- Mielestäni vuorovaikutus sujui pääosin ongelmitta
 Mielestäni vuorovaikutuksessa oli ongelmia
 En osaa ottaa kantaa

Perustelut (esim. puheenvuorojen jakautuminen, ystävällisyys, puhujien erot kielitaidossa, käytä tarvittaessa puhujan/puhujien numeroa)